

YOSHLARIMIZNI MA’NAVIY TAHDIDLARDAN ASRASH MASALALARI

Naraliyev Normurod Shakarovich

Toshkent davlat agrar universiteti Ijtimoiy – gumanitar fanlar kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986857>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi globallashuv davrida yoshlarni ma’naviy tahdidlardan asrash masalalariga e’tibor qaratilgan. Shuningdek, ma’naviy tahdid tushunchasi, uning turli yo’llar bilan kirib kelishi, yoshlar tarbiyasiga ko’rsatayotgan salbiy ta’siri hamda ma’naviy tahdidlarning oldini olishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: globallashuv, yoshlar, ma’naviyat, ma’naviy tahdid, mafkuraviy immunitet, ta’lim muassasalari, tarbiya.

Аннотация. В данной статье авторы акцентируют внимание на защите молодежи от моральных угроз в современную эпоху глобализации. Также были рассмотрены понятие моральной угрозы, различные способы ее проявления, негативное влияние на воспитание молодежи, а также предложения и рекомендации по предотвращению моральных угроз.

Ключевые слова: глобализация, молодежь, духовность, духовная угроза, идеологический иммунитет, образовательные учреждения, образование.

Abstract. In this article, the authors focus on protecting young people from moral threats in the modern era of globalization. The concept of a moral threat, various ways of its manifestation, the negative impact on the upbringing of young people, as well as suggestions and recommendations for the prevention of moral threats were also considered.

Keywords: globalization, youth, spirituality, spiritual threat, ideological immunity, educational institutions, education.

Ma’lumki, hozirgi kunda yoshlarning hayotda o’z o’rinlarini topishi, o’z salohiyatlarini erkin namoyon eta olishlari doimo davlatimizning diqqat e’tiborida bo’lib kelmoqda. Mazkur sohadagi ishlar davlat siyosati darajasiga ko’tarildi. Bugun dunyoning barcha mintaqalarida globallashuv jarayoni ijtimoiy- madaniy hodisalarga o’zining turlicha ta’sirini o’tkazmoqda. Bunday ta’sirning bir xil emasligi dunyo mamlakatlarining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, axborot, ma’naviy salohiyatlari va geosiyosiy omillar bilan chambarchas bog’liq. Tahdidlarni shartli ravishda iqtisodiy, sotsial, siyosiy, tabiiy –iqlimiy, ekologik, demografik, mafkuraviy va harbiy toifalarga ajratar ekanmiz bularning barchasini umumiy «ijtimoiy tahdid» nomi bilan belgilash maqsadga muvofiq. Chunki, barchasining zamirida ijtimoiy munosabatlar, avvalambor inson faoliyati bilan bog’liq jarayonlar yotadi.

Shiddat bilan kechayotgan bugungi globallashuv va integratsiyalashuv jarayonlarida jahon xalqlari hayotiga, ayniqsa milliy manfaatlariga xavf tug’diruvchi tahdidlar ham turli-tuman shakllarda namoyon bo’lmoqda. Ushbu tahdidlar jamiyat va yoshlarlar hayotiga xavf-xatar solish bilan taraqqiyotga ham katta zarar keltiradi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: «Dunyo shiddat bilan o’zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna solayotgan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo’layotgan bugungi kunda ma’naviyat va ma’rifatga, axloqiy tarbiya,

yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir»[1].

Bugungi kunda ma'naviy tahdidlarning yoshlar tarbiyasiga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri dolzarb muammolardan biri hisoblanmoqda. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi 22 milliondan ziyod yoshlarimiz – nafaqat buguni, balki kelajagini belgilovchi ulkan iqtisodiy va siyosiy kuchdir. Bunday sharoitda o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashda ona Vatanga muhabbat, milliy va diniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Xo'sh, ma'naviy tahdidni o'zi nima?

“Ma'naviy tahdid deganda, avvalo, tili, dini, e'tiqodidan qat'iy nazar, har qaysi odamning tom ma'nodagi erkin inson bo'lib yashashiga qarshi qaratilgan, uning aynan ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko'zda tutadigan mafkuraviy, g'oyaviy va informatsion hurujlarni nazarda tutish lozim”[2].

Yuqorida ham ta'kidlaganimizdek, bugungi globallashuv davrda ayniqsa yoshlarimizni turli xil ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, ularning mafkuraviy immunitetni shakllantirish eng dolzarb vazifadir.

Ma'lumki, ayni damlarda insoniyat yangi axborot inqilobini boshdan kechirmoqda OAVning qamrovi darajasi tobora kengayib borib, yangi sifat darajasiga ega bo'lmoqda. Bu sohaning mahalliy, mintaqaviy, umuminsoniy yoki xalqaro (global) miqyosda faoliyat ko'rsatishi uning ta'sir doirasini ko'rsatuvchi omillaridir.

Shu o'rinda, Hindistonning mashhur davlat arbobi Maxatma Gandi quyidagi fikrlarini eslaymiz: “Men uyimning darvoza va eshiklarini doim ham berkitib o'tira olmayman, chunki uyimga toza havo kirib turishi kerak. Shu bilan birga, ochilgan eshik va derazalarimdan kirayogan havo dovul bo'lib uyimni ag'dar-to'ntar qilib tashlashi, o'zimni esa yiqitib yuborishini ham istamayman”. Bugungi globallashuv sharoitida O'zbekistonga tashqaridan ijobiy g'oyalar bilan birgalikda yashash turmush tarzimizga, ma'naviyatimizga zid bo'lgan turli xil yot va zararli g'oyalar kirib kelmoqda.

Internet tarmoqlaridan yoshlar har kuni turli xil jumladan: o'yinlar, videofilmlar va boshqa ko'plab va ma'lumotlardan foydalanadilar. Ularning aksariyati g'oyaviy jihatdan xalqimiz ma'naviy madaniyati va milliy o'zligini anglashga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlardir. Shuning uchun bu axborotlarga hammada ham bir xil munosabat shakllanmaydi: ba'zilar unga tanqidiy ko'z bilan qarasa, ba'zilar uni to'g'ridan-to'g'ri oddiy haqiqat deb qabul qiladi; yana boshqalar esa unday axborotlarga jiddiy munosabatda bo'lib, uning mazmun-mohiyatini, g'oyaviy yo'nalishini bilishga harakat qiladilar. OAV va internet tarmoqlari orqali beriladigan bunday keng qamrovli, ayni vaqtda bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan turli xil axborotlarni to'g'ri tushinish va ob'ektiv tahlil qilish uchun xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz ma'naviyatini yuksaltirib borishimiz, xususan, milliy g'oyani singdirishimiz lozim bo'ladi. Bu jarayonda milliy o'zlikni anglash asosiy omillardan biridir.

Buning uchun yoshlarda ona Vatanga, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sog'lom munosabatni qaror toptirishimiz, bu tuyg'ularni buzib ko'rsatuvchi ma'naviy tahdidlarga qarshi ularning mafkuraviy immunitetni shakllantirishimiz lozim.

Bugungi shiddatli globallashuv davrida yoshlar ongu shuurini internet orqali kirib kelayotgan zararli g'oya va ta'sirlardan samarali va ishonchli himoyalash tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa pedagoglar, ma'naviyat targ'ibotchilari, ota-onalardan yanada hushyor va ogoh bo'lishni, yosh avlodning g'oyaviy-mafkuraviy immunitetini mustahkamlash

borasidagi ishlar ko‘lamini yanada kengaytirishni talab qiladi. Bizga ma’lumki, ko‘plab sayt va tarmoqlar katta mablag‘lar evaziga filtrlab qo‘yilgan va bu holatni ko‘plab davlatlarda kuzatish mumkin. Albatta, ta’qiqlar yoki filtr vositalari orqali odamlarni Internet olamidagi turli kuchlarning xatarli tahdidlaridan, keraksiz va salbiy axborotlardan saqlash qiyin va faqatgina vaqtinchalik holat bo‘lishi mumkin.

Ma’naviy tahdidlardan voyaga yetmagan yoshlarimizni himoya qilishda avvalo, «globallashuv avj olayotgan bugungi kunda milliy tarbiyaning strategik yo‘nalishini keng ma’nodagi ma’naviyatimizni millatimizga yot bo‘lgan turli zararli ta’sirlardan himoya qilish, uni yoshlarimiz ongi, qalbi, dunyoqarashining ajralmas qismiga aylantirish»[3], milliy merosning muhofazasini amalga oshirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, fuqarolarning hayoti uchun muhim bo‘lgan axborotni to‘g‘ri va o‘z vaqtida yetkazish, milliy urf-odatlar, qadriyatlar, axloqiy me’yorlar, milliy tarixiy ildizlarni asrash, jamiyat a’zolarini milliy g‘urur, ma’rifatparvarlik, bag‘rikenglik, tinchlikparvarlik ruhida tarbiyalashga asosiy e’tiborni qaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bugungi kunda turli ma’naviy tahdidlarga qarshi kurash, uning oldini olishning samarali yo‘llaridan biri – fuqarolarning, ayniqsa voyaga yetmaganlar va yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, aholi orasida doimiy ravishda milliy qadriyatlarimizga asoslangan huquqiy targ‘ibot ishlarini oilada ota-onalar, o‘quv muassasalarida o‘qituvchilar va tarbiyachilar, mahallada mahalla faollari hamkorlikda olib borishlari lozimligini barcha anglab yetdi.

Yosh avlod tarbiyasiga jiddiy e’tibor qaratgan holda, ularning zamonaviy bilim va kasb egasi bo‘lishlari bilan bir qatorda, milliy va umuminsoniy g‘oyalarga sadoqat, an’ana va qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash har qachongidan ham muhim sanaladi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqida: “Bu borada ko‘p hollarda tahdidlarni keltirib chiqarayotgan asosiy sabablar bilan emas, balki ularning oqibatlariga qarshi kurashish bilangina cheklanib qolinmoqda... Shu munosabat bilan odamlar, birinchi navbatda, yoshlarning ongu tafakkurini ma’rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir”[4], deb ta’kidlab o‘tgan edi.

Zero, davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek: “Farzandlarimizning qobiliyatini ro‘yobga chiqarishga bolalikdan e’tibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizdan yana ko‘plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar yetishib chiqadi”[5].

Binobarin, ma’naviyatga qarshi qaratilgan har qanday tahdid o‘z - o‘zidan mamlakat xavfsizligini, uning milliy manfaatlarini, sog‘lom avlod kelajagini ta’minlash yo‘lidagi jiddiy xatarlardan biriga aylanishi va oxir oqibatda jamiyatni inqirozga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kelajak taraqqiyoti bugungi yosh avlodning aqliy tafakkuri, bilim tajribasi va kasbiy tayyorgarligiga ekan, demak, Yurtimizda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroda, ayniqsa yoshlarda yurtga sadoqat, vatanparvarlik, ezgulik, bag‘rikenglik tuyg‘ularini, yurt kelajagiga mas’uliyat, zaminimizni buguni, ertangi kunining osoyishtaligini asrash, uning taraqqiy etishiga hissa qo‘shish, tuyg‘ularini qaror toptirish va yuksaltirishdan iborat bo‘lishi bilan birgalikda shu aziz Vatanimizni ko‘z qorachig‘imizdek asrash, uning tinchligi, osoyishtaligi va barqarorligini himoya qilish, salohiyatini yanada yuksaltirish ham farz, ham qarz bo‘lgan muqaddas vazifa ekanligini hech qachon unutmasligimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1 – jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017, 27- bet.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat–engilmas kuch. – Toshkent: «Ma’naviyat» NMIU, 2008, 13-14-betlar.
3. Otamurotov S. Globallashuv va millat. – T., 2008. – B. 187.
4. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2 – jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017, 27-bet.
5. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. 3 – jild. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2019, 76-bet.